

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Н.Н.Шамшетов

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ҚЎРИҚЛАШ ШАРТНОМАСИ БЎЙИЧА ТАРАФЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /DEKABR